

CHASSOT, Attico e OLIVEIRA, Renato (orgs). *Ciência, ética e cultura na educação*. São Leopoldo : Editora Unisinos, 1998. ISBN 85-85580-83-6.

Voltado a docentes do ensino fundamental e médio, o livro *Ciência, Ética e Cultura na Educação*, organizado por Attico Chassot e Renato José de Oliveira, é um convite ao diálogo, à conversa, à parceria leitores-escritores na construção, interpretação e transformação contínua do conhecimento e da palavra que busca sua expressão.

Conforme salientado na introdução e no texto de apresentação de Leandro Konder, o diálogo não se resume a uma intenção: a própria estrutura do livro já revela um caminho original para que se viabilizem essas trocas entre educadores e educadoras. Nesse caminho, antes de mergulharmos nos textos dos doze autores, somos inicialmente apresentados a eles: são os próprios autores que nos revelam alguns de seus dados biográficos, quem são, quais suas áreas de interesse, que caminhos têm percorrido. Como em qualquer conversa, torna-se, dessa forma, instigante sabermos inicialmente com quem conversamos e de que lugar falam nossos parceiros. Em seguida, primeiros leitores e leitoras com perfil próximo ao do público-alvo tecem considerações iniciais sobre os textos, apontando respostas e também questões com relação aos mesmos. A utilização da Internet no processo de produção do livro e seu potencial como veículo para o sonhado segundo volume - fruto das múltiplas conversações que certamente ocorrerão - indica a apropriação crítica da informática para a construção de novas formas de se pensar a relação escrita-leitura, ressaltando a originalidade e fecundidade do livro.

O diálogo que permeia a estrutura da obra também é parte constituinte da forma e do conteúdo dos artigos. Escritos em linguagem clara, farta de exemplificações que tornam a argumentação acessível ao público-alvo, esses também contêm, ao final, seções de "para saber mais", com indicações bibliográficas de fácil acesso, de forma que escritores e leitores possam compreender-se mutuamente e saírem enriquecidos do encontro - condições para o diálogo crítico e transformador. Também nas temáticas tratadas na obra observa-se a preocupação com o rompimento do monólogo dogmático e o esforço em instaurar diálogos e plurilogias com teóricos, pensadores, docentes e discentes, efetuando-se sínteses enriquecedoras e vibrantes.

Três eixos podem ser identificados na constituição dos artigos: a partir de questões amplas relativas à desnaturalização dos discursos que pretendem apresentar o currículo como algo meramente científico, ajustam-se as lentes para o olhar sobre as questões curriculares conforme traduzidas nas preocupações singulares do campo do ensino das

*Professora da Faculdade de Educação, UFRJ e pesquisadora do PROEDES.

ciências e da matemática, chegando-se, então, às discussões sobre as opções éticas e o papel daqueles que, em última análise, representam os mediadores do processo de transformação do currículo formal em currículo em ação: os professores e professoras.

A desnaturalização de discursos curriculares e a sua compreensão como construções sociais são pontos de partida para Alice Ribeiro Casimiro Lopes (*Currículo, conhecimento e cultura: construindo tessituras plurais*) e Antonio Flavio Barbosa Moreira (*As contribuições e impasses da teoria curricular crítica*). O rompimento da noção de currículo como monólogo homogeneizador e sua concepção como fruto de diálogos e plurilogias, constitui condição *sine-qua-non* para que se desafiem condicionantes do pensamento hegemônico que nos fazem negar o caráter de construção social deste mesmo currículo. Constituído-se no argumento central de Alice, é a partir desse fio de sua tessitura que são puxados outros fios que conduzem ao significado das atuais políticas curriculares para as escolas brasileiras e ao desnudamento do monólogo neoliberal que as informa, assentado em uma pretensa consensualidade com relação ao aspecto instrumental e mercadológico do conhecimento para o “final do século” (a relatividade desta expressão é brilhantemente exemplificada com os calendários judaico e muçulmano, onde não ocorre a virada do século). Contrapondo-se à busca de uma cultura comum em uma sociedade essencialmente plural e multicultural, o fio do diálogo e da valorização das diferenças culturais é então puxado, oferecendo-se, ao final do artigo, princípios diversos pelos quais todos nós, atores sociais, possamos trabalhar projetos curriculares que dêem conta das múltiplas formas de se conhecer o mundo, da mesma forma em que são múltiplos os calendários.

A desnaturalização de discursos curriculares como monólogos científicos e neutros, e a busca de sua visão como sempre fruto de uma seleção cultural mais ampla, ligada a questões de poder que legitimam certos padrões em detrimento de outros, é ampliada por Antonio Flavio, na análise das contribuições e impasses da teoria curricular crítica. Aqui, o diálogo do autor com os teóricos do currículo se efetua em torno das temáticas, formas de aproximação ao objeto de pesquisa, críticas, impasses, contribuições e tensões diante de sensibilidades pós-modernas com relação aos discursos curriculares, ao papel do currículo como instrumento de produção de identidades sociais, à valorização das diferenças, ao currículo como texto político e assim por diante. Longe de fechar-se em posturas dogmáticas, o diálogo é compreensivo e lúcido: tal como um pai zeloso e severo que deseja o crescimento do filho, o autor busca apontar questionamentos, contradições e reconfigurações no campo curricular, que dêem conta dos desafios e tensões teórico-práticas na área e que aperfeiçoem, cada vez mais, suas contribuições para uma educação democrática e transformadora.

A partir das preocupações curriculares mais amplas expressas nos artigos iniciais, o campo das ciências passa a ser foco das discussões dos quatro artigos que se seguem. Em *Inserindo a História da Ciência no fazer educação com a Ciência*, Attico Chassot nos leva à compreensão de que o diálogo só é possível quando despimos nossos rótulos, quando abrimos mão de empréstimos de identidades que não são nossas, quando assumimos nosso papéis na (re)leitura da Ciência como homens e mulheres latino-

americanos, professores e professoras historicamente situados. Assim, é a ciência “contaminada e encharcada de realidade” que irá catalisar o diálogo proposto pelo autor, que divide conosco suas surpresas e perplexidades diante das assombrosas modificações tecnológicas dos últimos anos, seus receios diante dos perigos do cientificismo ainda presente em nossas salas de aula, seus gritos de alerta com relação à não-neutralidade da Ciência, e sua chamada para práticas pedagógicas de formação, de diálogo, e não de informação, monólogo. Para que esse diálogo aconteça, a incorporação de uma perspectiva histórica na ciência é sugerida, pela qual possibitemos, a nossos alunos e alunas, a compreensão da provisoriidade das noções científicas, a relevância de constante mudança de nossos modelos de interpretação do real, fazendo um contraponto do desenvolvimento da Ciência e das tecnologias atuais com aquelas que estavam no mundo há décadas.

Eduardo Mortimer (*Sobre chamas e cristais: a linguagem cotidiana, a linguagem científica e o ensino de ciências*), continuando a análise da problemática, focaliza o próprio substrato do diálogo: a linguagem. Partindo do pressuposto da linguagem como forma discursiva determinada e determinante das práticas sociais e não uma esfera de livre arbítrio de cada indivíduo, o autor procede a uma cuidadosa análise das características próprias que distinguem a linguagem científica da linguagem cotidiana, utilizando as belas metáforas do cristal para designar o caráter de congelamento de processos na primeira, e de chama para indicar o caráter processual e dinâmico da segunda. Demonstrando a falibilidade da linguagem científica nominalizada para a descrição da natureza, com seus sistemas complexos e distantes do equilíbrio, o autor aponta para o reencontro da ciência com os valores e a linguagem da vida cotidiana. Desta forma, sugere que o diálogo entre ambas as formas discursivas no ensino de ciências constitui o modo pelo qual a chama poderá dissolver a rigidez do cristal, projetando imagens de uma nova e mais justa sociedade.

E o diálogo com nossos alunos, aprendendo sobre seus mundos, seus “reais” problemas de vida e modos de significá-los constitui o cerne da argumentação de Gelsa Knijnik, em *Educação Matemática e os Problemas da Vida Real*. Partindo de sua vivência pessoal quando se submeteu a um exame de Admissão ao antigo ginásio, onde uma das questões de matemática apresentava uma situação-problema do cotidiano que foi por ela respondida de forma diversa da esperada (a resposta, embora correta e eventualmente aceita pela banca, era fruto de sua vivência cultural e não de “contas secas” de adição e multiplicação), a autora enfatiza a tese de que a “contextualização” da matemática não deve se reduzir a uma transposição das “contas” a um contexto, mas necessita passar pela discussão dos tipos de problemas que são propostos e de modos pelos quais as dimensões culturais e afetivas de nossos alunos e alunas sejam incorporadas, de forma que se potencialize o diálogo que lida não só com os números mas também com a vida.

A participação de meios comunicacionais nos diálogos que travamos na produção e transmissão do conhecimento em ciências é o assunto tratado por Marcelo Giordan (*O ensino de ciências nos tempos da Internet*). Após uma didática apresentação sobre

a rede de computadores, como veículos potencialmente aptos a contribuir para o processo ensino-aprendizagem, o autor tece considerações sobre a educação científica na formação de cidadãos capazes de reconstruir significativamente o conhecimento. Na última parte do artigo, um interessante exemplo de aplicação da rede de computadores no ensino de ciências é apresentado, revelando a possibilidade de se trabalhar com ambientes virtuais que superem a simples memorização e reprodução de conteúdos.

E o diálogo com alunos e alunas é crucial para que, conforme nos alerta Nelio Bizzo (*O paradoxo social eugênico e os professores: ontem e hoje*), a eugenia ou “higiene racial”, preconizada pela Alemanha nazista, não encontre espaço no ensino da genética de hoje. De fato, este contundente artigo revela que, longe de limitar-se aos seguidores de Hitler, a problemática da eugenia está ligada à imagem que a comunidade tem de si própria, ao estranhamento com relação ao “outro”, que torna a violência e o extermínio aceito com naturalidade (o autor cita a tragédia na penitenciária de São Paulo, em 1991, onde 111 presos foram massacrados). Chamando a atenção para as formas pelas quais a genética pode incutir o genocentrismo, particularmente a partir de descobertas como a clonagem de Dolly e pesquisas sensacionalistas da imprensa sobre personalidades “clonáveis”, por exemplo, o autor nos fornece uma forte mensagem acerca da responsabilidade de professores e professoras em preparar nossos alunos e alunas na defesa da cidadania, constituída pela pluralidade de identidades (como a do sociólogo Betinho que, segundo ideais eugênicos, jamais seria “clonado”, devido a seu DNA “ruim”...) Trata-se de reflexão que, certamente, não nos deixa impassíveis, mobilizando-nos a questionar as implicações éticas que se escondem por trás de conteúdos científicos, pretensamente técnicos e neutros.

E os temas de formação de professores como pesquisadores e a ética e a cidadania como dimensões necessárias na educação e nas ciências ocupa os últimos capítulos da obra em tela. Conforme nos indicam Otávio Aloisio Maldaner e Roseli Pacheco Schnetzler (*A necessária conjugação da pesquisa e do ensino na formação de professores e professoras*), o professor, entendido como coletivo organizado, é o único potencialmente capaz de colocar em ação propostas curriculares e criar condições para sua realização. A tese dos autores reforça que é nos espaços e tempos possíveis que se concretiza a pesquisa dos professores, a sua produção de saberes específicos que os torna mais do que reprodutores de currículo. Trazendo estas reflexões para a formação inicial e continuada de professores, os autores enfatizam o papel da pesquisa como princípio formador e como prática, de forma que se supere o monólogo da transmissão e se alcance o diálogo da pesquisa e da reflexão na e sobre a ação.

Em um estimulante passeio pela história das idéias humanas e seu relacionamento a arquétipos e mitos como os de Prometeu e Epimeteu, Renato José de Oliveira (*Reflexões sobre a técnica, a ética e a educação no mundo de hoje*) alerta para a falibilidade da técnica para garantir, por si só, a sobrevivência humana. Sem a ponderação da ética que leva à arte do convívio, os interesses particulares se sobrepõem às causas comunitárias e promovem a destruição do ser humano. A partir dessas considerações, a educação como diálogo fundamentado na argumentação e permeado pela

ética é apontada pelo autor como a única capaz de promover um espírito crítico com relação às implicações do progresso científico e tecnológico e de combater a doutrinação e o dogmatismo.

No entanto, conforme nos alerta Tarso Bonilha Mazzotti (*Uma crítica da “ética” ambientalista*), a própria ética, quando apropriada por discursos que a desfalam de seu fundamento - o homem - acaba por legitimar a negação de valores humanistas. Esse é o caso, apontado pelo autor, da ética ambientalista que, embora apresentando-se como crítica à economia moderna orientada exclusivamente na direção da “riqueza das nações”, é tributária desta em sua superestimação também de um motor imóvel, acima da condição humana, representado pela “riqueza da natureza”. Desta forma, o autor alerta para as armadilhas que esta “ética”, apresentada como valor universal e não como construção social de determinadas camadas da população, representa à verdadeira ética, cujo fundamento deve ser a igualdade entre os homens, o diálogo entre eles e o veto a quem quer que se apresente como seu único e verdadeiro intérprete.

A educação para a cidadania representa, pois, uma educação da consciência humana para os seus valores éticos e morais - é o que também nos sinalizam Wildson Santos e Roseli Schnetzler na conversa que encerra, provisoriamente (já que o diálogo será certamente continuado por nós, leitores e leitoras), a presente obra. Nessa luta por uma educação cidadã, o ensino de ciências torna-se instrumento de conscientização, com o qual não só conceitos científicos mas também as dimensões éticas da vida são discutidas. O diálogo catalisado por esses autores em torno de formas pelas quais a ciência da sala de aula torna-se, ela própria, um diálogo com alunos e alunas na direção da educação para a cidadania, revela a importância em se compreender esta educação como processo voltado à participação em uma sociedade democrática, na busca de solução de problemas e na capacidade crítica para tomadas de decisões.

Articulando estrutura e conteúdo, o diálogo que permeia a obra que ora recomendamos ao público mobiliza, cativa, questiona e tira-nos do conforto de nossas certezas. A voz que une todas as vozes na tessitura do livro é a que desconfia de discursos dogmáticos e autoritários, que clama pela iluminação da ciência pela ética, que exorta à transformação da educação em um processo voltado ao resgate da cidadania e ao desafio das exclusões. Vale a pena aceitarmos o convite!

[The text on this page is extremely faint and illegible. It appears to be a list or a series of entries, possibly a table of contents or a list of references, but the specific content cannot be discerned.]